

RADIKALIZM TAHDIDLARIDAN HIMOYA

Begmamatov A'zamjon

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi
Qiyosiy dinshunoslik yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada radikalizmning kelib chiqishi, tarixi, xususiyatlari va oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada diniy radikalizm, yoshlarning radikallasuv jarayoni va uning psixologik hamda ijtimoiy sabablari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Radikalizmning oldini olish, kuchli davlat hokimiyati sharoitida dasturlar ishlab chiqish va diniy bag'rikenglikning ahamiyatini ham maqola o'zida jam qilgan. Shu bilan bir qatorda, O'zbekistonda diniy bag'rikenglik masalalari, konstitutsiyaviy kafolatlar va diniy tashkilotlarning faoliyati yoritiladi. Islom dini va uning mo'tadillik g'oyalari orqali radikalizmning oldini olish va jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar:Radikalizm, Charlz Forks, radikallasish, psixolog, sanoat, konstitutsiya Diniy tashkilot, dunyoviylik, Islom dini.

“Radikalizm” so‘zi Fransuz tilidan kelib chiqqan bo‘lib, “ildiz” degan ma'noni anglatadi. Bu atama XVIII asr oxirida Angliyada paydo bo‘lgan. Charlz Foks birinchi bo‘lib “radikallar” so‘zini Fransuzchadan iqtibos olib, o‘tmishdan qat’iy tanaffus va “radikal” o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlagan, Evropa davlatlariga nisbatan ishlatgan. Keyinchalik, XIX asrda ushbu so‘z Evropada keng tarqaldi va ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy-falsafiy g‘oyalar va tegishli islohotchilik amaliyotini ifoda etdi.

Sanoat inqilobi va antifeodal ijtimoiy inqiloblari davrida radikalizm evolyutsion ijtimoiy rivojlanishning muqobil varianti sifatida paydo bo‘ldi. U o‘z mintaqalarida an’anaviylikdan ijtimoiy va siyosiy amaliyotda mustahkam o‘rnashgan. Radikalizm nafaqat inqilobga, balki inqilobga qarshi reaksiyaning barcha shakllariga ham muqobil bo‘ldi.

Radikalizm—muayyan shaxs yoki guruhning mavjud ijtimoiy, siyosiy va madaniy holatini tubdan va murosasiz o‘zgartirish istagidan iborat jarayondir. Radikalizm jarayonlari diniy yo‘nalishda ham kuzatilishi mumkin. Bunda shaxs o‘z diniy e’tiqodini haq deb bilib, o‘zgacha e’tiqodiy qarashlar va fikrlarga murosasiz va keskinlik asosida yondashadi hamda ularni zo‘rluk yo‘llari bilan o‘zgartirish tarafdori bo‘ladi. Bu holat ko‘pincha jamiyatda mavjud turli diniy konfessiyalarga keskinlik bilan yondashish, bir din doirasidagi o‘zga mazhab yoki qarashlarni murosasiz inkor etish hamda ularni raqib sifatida qabul qilishda namoyon bo‘ladi. Psixologlarning ta’kidlashicha, yoshlardagi tajribasizlik va hissiyotga tayangan holda ish yuritishi,

tashqi ta'sir natijasida ruhiy holatining o'zgaruvchanligi; ruhiy tushkunlikka tez tushishi va ruhiy zarbalarga chidamsizligi; yaqinlari e'tiboridan butunlay chetda qolishi; o'ta qiziquvchanlik hamda axborotlarni to'laqonli tahlil qilmaslik, ishonuvchanlik kabi qator omillar radikallasuv jarayoniga xizmat qilishi mumkin. Yoshlarning radikalizm ta'siriga tushib qolishi oiladagi moddiy qiyinchilik va yetishmovchilik, ishsizlik, kam ta'minlanganlik, alamzadalik, siyosatdan norozilik kabi qator ijtimoiy holatlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkun.

Radikallasuv avvalida xavfli bo'lmaydi. Radikal g'oyalar ta'siridagi shaxs avvaliga anchayin beozor bo'lib: shunchaki keskinroq fikrlar, biron bir o'ziga ma'qul bo'lmagan gap aytilganda asabiylashish kuzatiladi. Bu hali ikkilanish bosqichi hisoblanib, bu bosqichda kishi radikal harakatlarga qodir bo'lmaydi. Fikrlarini o'zgartirishi, mo'tadillikka qaytishi mumkin bo'ladi. Kuchayganda esa e'tiqodga aylanadi. Radikal fikrlar e'tiqodga aylanganda kishi bemalol ma'naviy chegaralardan hatlab o'tadi. Bir qarashda u yaxshi maqsadlar uchun kurashyapti, deylik, millat sha'nini tiklash haqida gapiryapti, adolatni tiklashni yoqlayapti, ammo harakatlari o'sha millat manfaatlariga zid, adolat ilinjida qilinayotgan ishlari esa – adolatsizlik. Shu uchun ham radikal-ekstremistik guruhlar deyarli barcha davlatlarda man etilgan.

Ba'zida esa radikal guruh butun mamlakatni qo'lga oladi, hammani o'z mafkurasiga majbur qiladi, uni davlat miqyosiga ko'taradi. Bunday o'ta agressiv munosabat ortidan urushlar yuzaga kelishiga olib keladi. Bu hatto jahon urushlari kelib chiqishiga olib kelganligi ham hech birimizga sir emas. Sababi esa – hali endi vujudga kela boshlagan radikal qarashlarga jamiyat yetarlicha va o'z vaqtida qarshilik ko'rsatmaganligidir.

Xulosa

Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlardan shuni tushunib olamizki, radikalizmni oldini olish borasida kuchli davlat hokimiyati sharoitida dasturlarini ishlab chiqish va muvaffaqiyatli amalga oshirish talab etiladi. Sababi, ijtimoiy holati beqaror va kuchsiz davlatlar diniy radikalizm o'chog'iga aylanish tahdidi yuqori bo'ladi. Dasturlar ishlab chiqilganidan so'ng uni amalga qo'llashda ham ehtiyotkora yondashuv zarur. O'zbekistonda diniy bag'rikenglik masalasi doimo kun tartibida bo'lib kelgan. Konstitutsiyamizning 35-moddasi insonlarning vijdon erkinligini kafolatlashni o'z ichiga oladi. Bu qoida barcha shaxslarga o'zlarining o'zgartirishsiz diniy qarashlarga e'tibor qilish yoki ularni rad etish huquqini kafolatlaydi. Bu tuzilish va qonunchilik tizimi, insonlar o'rtasida madaniy munosabatlarini kuchaytirishni va insonlarning ruhiyati va diniy tashkilotlar to'g'risidagi huquqlarni muhofaza qilishni maqsad qiladi. "Inson e'tiqodsiz yashay olmaydi" va "Dunyoviylik – dahriylik emas" kabi ifodalar, bu tizimning asosiy prinsiplarini ifodalaydi va insonlarning o'zgarishsiz vijdon erkinligini himoya qilishga qaratilgan. Diniy erkinlik va tashkilotlarga oid qonunchiliklar, Konstitutsiya va "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi

qonunlar orqali ta'minlangan va mustahkamlangan. Bu hujjatlar, insonlar o'rtasida madaniyat va ijtimoiy huquqlarni muhofaza qilish, o'zaro hurmat va adolatning erkinligini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi.

Ayni paytda O'zbekiston Respublikasida jami 2276 ta diniy tashkilot va 16 ta diniy konfessiya faoliyat yuritib kelmoqda. Shulardan 2093 tasi musulmon tashkiloti, 166 ta xristian tashkiloti, 8 ta yahudiy jamoasi, 6 ta Baxoiylik jamiyati, 1 ta krishnachilar jamiyati va 1 ta budda ibodatxonasi, shuningdek, O'zbekiston konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat ko'rsatmoqda.⁶⁸ Bunday sharoitida bag'rikenglik, totuvlik, erkinlik haqida gapirmaslikning iloji ham yo'q. Dinlarni hurmat qilish, to'g'ri talqin etish, e'tiborsiz qoldirmaslik, lekin bir vaqtning o'zida dinga yondashuv me'yorlarini buzmaslik lozim. Bunday yondashuv ham mamlakat ichida, ham mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Islom dini mo'tadil din bo'lib, u faqat bunyodkorlikni xohlaydi, vayron qilishni emas, jamiyatni birlashtiradi, firqalarga bo'lmaydi, insonlarni sevadi, ularni yomon ko'rmaydi. Zero, mo'tadillik bu – haddan oshish yoki sustkashlikka yo'l qo'yish, qattiq olish yoki o'ta bo'sh qo'yib yuborish o'rtasida bo'lib, mana shu muvozanatni saqlagan kishi to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Dindagi mo'tadillik e'tiqod, amal, ilm va axloqda Qur'oni karim, hadisi shariflar va ulamolarning so'zlarini mahkam ushlab bilangina yuzaga chiqadi. Ahli sunna val jamoa ham e'tiqod, ilm, amal va axloqda mo'tadildir. Sog'lom fikrli inson yaxshi anglaydiki, Islom dini ta'limotida mo'tadillik g'oyasi yotadi va unga ergashish insoniyatni hech qachon zalolatga boshlamaydi. Zero, mo'tadillik bu – haddan oshish yoki sustkashlikka yo'l qo'yish, qattiq olish yoki o'ta bo'sh qo'yib yuborish o'rtasida bo'lib, mana shu muvozanatni saqlagan kishi to'g'ri yo'ldan adashmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://moturidiy.uz/oz/news/2120>
2. <https://strategy.uz/index.php?news=1014&lang=uz>
3. <https://hidoya.uz/uz/news/1098>
4. <https://kun.uz/uz/35553695>
5. <https://ii.au.uz/oz/news/2100>
6. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1162>
7. <https://lex.uz/acts/-5491534>

⁶⁸ <https://strategy.uz/index.php?news=1014&lang=uz>
15 Iyl. 2020 y. Yil ma'lumotiga ko'ra